

Título: Política de Ciencia Abierta en el contexto de las instituciones del Ministerio de Educación Superior

Universidades del MES

Existencia de Proyectos de Investigación sobre Ciencia Abierta

Cuba
2023

Signataria de la Declaratoria sobre Ciencia Abierta de CSUCA

Desde el 2014

Contexto Internacional

Indicadores que mide la implementación de CA en los procesos universitarios

CIENCIA ABIERTA
Ecosistema en la Educación Superior Cub.

C.A.E.S.
Ciencia Abierta en la Educación Superior

Se han explorado las Prácticas de Ciencia Abierta de Docentes e Investigadores de diferentes universidades cubanas

Acceso Abierto
Gestión de Datos de Investigación
Revisión Abierta en revistas científicas

Se han revisado documentos normativos similares en la región

- Colombia, México, Argentina

Desde el organismo central del MES se creó un grupo *Adhoc* para analizar estas temáticas

- UCLV
- UPR
- UH
- ISMM Moa

Hoy

Existe una versión
de documento

Posee una
estructura por
capítulos (7)

1. Disposiciones Generales
2. Sobre el acceso abierto de la producción científica del MES
3. Sobre la gestión de datos de investigación MES

II. CAPÍTULO 2: SOBRE EL ACCESO ABIERTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DEL MES

ARTÍCULO 8: Se establece la existencia de una normativa institucional de acceso abierto a la producción científica y académica en cada dependencia del MES vinculada a los procesos de Ciencia.

ARTÍCULO 9: El personal del MES (docentes, investigadores y técnicos), participante en procesos de investigación depositará, en calidad de autoarchivo, los resultados finales de investigación en el repositorio digital institucional en correspondencia con su afiliación. Todo en correspondencia con lo estipulado en la Resolución 30- 2024 / Apartado Contenidos del Anexo

ARTÍCULO 10: Se respetarán los derechos de autor y de propiedad intelectual, así como las políticas editoriales de las publicaciones depositadas en los repositorios digitales institucionales, lo cual puede implicar la restricción temporal de acceso a la obra depositada.

ARTÍCULO 11: En cada IEs DEL MES debe nombrarse un coordinador del repositorio digital institucional. Las funciones y responsabilidades son:

1. Coordinar todas las acciones para el correcto desarrollo y funcionamiento del RDI.
2. Elaborar y desarrollar los documentos y actividades necesarias para capacitar a su personal y a la comunidad científica en el trabajo con el RDI.

III. CAPÍTULO 3: SOBRE LA GESTIÓN DE DATOS DE INVESTIGACIÓN DEL MES

ARTÍCULO 15: Cada entidad adscripta al MES debe asumir con responsabilidad el proceso de gestión de datos de investigación definido en Artículo 4, aspecto 15.

ARTÍCULO 16: Se establece la existencia de un procedimiento institucional con respaldo legal para la gestión de datos de investigación en cada entidad adscripta al MES, determinando los siguientes elementos:

- Definiciones más importantes
- Principios FAIR
- Plan de Gestión de datos
- Documentación de los datos
- Los roles y responsabilidades del proceso

ARTÍCULO 17: El proceso de gestión de datos debe priorizar la adopción de los principios FAIR en las investigaciones diseñadas y desarrolladas en el MES.

ARTÍCULO 18: Cada entidad adscripta al MES debe contemplar la elaboración de Planes de Gestión de Datos de Investigación, según guías y estándares nacionales o internacionales.

Título: Política de Ciencia Abierta en el contexto de las instituciones del Ministerio de Educación Superior

Dr. C. Grizly Meneses

Placeres

grizly@uclv.edu.cu